

свідоцтво, видане 28 серпня 1860 р. № 4955 Київським приказом громадського призріння про внесення на користь священика цієї церкви вдовою протоієрея Мариною Пилипівною Нестеровською 100 руб. сріблом на спомин душі померлого протоієрея Олександра та його родичів [3, 949-950].

Покровська церква в 1922 р. була націоналізована радянським урядом, у 1932 р. заборонено проводити служби без всіляких пояснень, а в 1936 р. храм було знищено.

На згадку про Покровський храм донині дійшли тільки його зображення на малюнках козака Чапіги, Тараса Шевченка та Володимира Заболотного, які засвідчують високу майстерність та довершений художній смак народних зодчих XVIII ст.

Примітки

1. Гнатюк В. Старшинський рід із Переяслава // Людина і світ. – 1998. – №3. – С. 13.
2. Зубков Д. Покровская церковь г. Переяслава, Полтавской губернии // ПЕВ. – 1913. – № 15. – С. 1080.
3. Историко-статистические церковные сведения. Покровская церковь в городе Переяславе // ПЕВ. – 1870. – № 22. – С. 902-952.
4. Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст. // Описово-статистичні джерела. – К. : Наукова думка, 1989. – 389 с.
5. Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка. – К., 1888. – С. 152.
6. Стороженко А. Михайловская и Покровская церкви в Переяславе, Полтавской губ. (к рисункам Шевченко) // КС. – 1891. – №2. – С. 337-351.

Климчук А. М.

Редактор, Портал “Віртуальний Станіславів”

ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ СІЦІНСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК ДАВНЬОЇ ЦЕРКОВНОЇ КНИГИ

Наукові зацікавлення Юхима Йосиповича Сіцинського відзначалися різноплановістю та різноманітністю. У його творчому доробку понад двісті праць, в яких досліджуються різноманітні проблеми з історії, археології, мистецтва, архітектури, етнографії. Крім всього іншого дослідника цікавила давня книга – рукописна і друкована.

Вже в досить молодому, тридцятилітньому віці, Ю. Й. Сіцинський спромігся на першу студію з ділянки книгознавства [1]. Вона присвячена православному Євангелію першої половини XVI ст., знайденому у Воскресенській церкві м. Сатанова. В описовій формі своєї статті він згадує, що книга має 246 аркушів, є повним складом четвероєвангелія з Місяцесловом та містить численні історичні власницькі та вкладні записи (12 різночасових записів). Дуже важливою ознакою його описування є повністю наведені маргіналії та вкладні записи. Одночасно, аналізуючи ці записи, дослідник розповідає про її долю і наводить ці записи, починаючи від найдавнішої, зробленої у 1552 р., у часи польського короля Сигізмунда, коли книга була передана в дар церкві м. Княжполь. Він детально зупиняється на історії м. Княжполя Кам'янецького повіту, заснованого у XV ст., історії його церкви, показує, що цей запис свідчить про наявність церкви вже у 1552 р.

Надалі Ю. Й. Сіцинський наводить й інші записи – про те, що у 1657 р. ця книжка була вже в Берлинцях Могилівського повіту, пов'язуючи її переміщення з війною Богдана Хмельницького, надалі простежує її долю у 1669 р. – у Храмі Різдва Христового у Києві. Через 4 роки, коли Поділля зайняли турки, у 1673 р. – в Яворі, в Галичині, подарована священику Василю Летовичу в маєтку Яна Собеського. Надалі, у 1690 р., це Євангеліє, після відходу турків, з'являється у м. Шаргороді, про що свідчить вкладний запис священику Прокопію на спомин душі. Наступний запис 1789 р. пов'язаний з іменем Василя Скринова та селом Зозулиці (Київська або Волинська губ.) – власність ієрея Василя Злочанського. Надалі він повідомляє, що рукописна книга була передана до Церковно-археологічного музею Київської духовної академії (що сьогодні зберігається в ІР НБУВ). У кінці статті від редактора вміщуються відомості про ще одне Євангеліє XVII ст. молдаво-валахійського кириличного письма, що зберігалось у Подільській єпархії та передане, за бажанням його колишнього власника, доглядача Кременецького духовного училища М. Яворовського, у дарунок Імператорській Публічній бібліотеці в Санкт-Петербургу. Найбільш ранній власницький запис – 1675 р. – ієрея Афанасія в с. Кривецькому.

На одному із засідань Подільського єпархіального історично-статистичного комітету Ю. Й. Сіцинський виголосив доповідь про подільські друкарні [4]. Цю доповідь було надру-

ковано на шпальтах “Подільських єпархіальних відомостей” та присвячено до 200-ліття російського періодичного друку. Це була друга праця історика з книгознавства.

Ю. Й. Сіцінський констатує, що тоді, коли на інших українських теренах було багато друкарень, то на Поділлі впродовж кількох років XVII ст. існувала лише одна, котра видавала польсько-латинські друки. Причини такого стану справ дослідник вбачав в тому, що в той час Поділля було околицею держави[4, 1380].

Найпершою друкарнею була кальвіністська польсько-латинська в Поніківицях. Тут друкарем був Вавржинець (Лаврентій) Малаховський. Ю. Й. Сіцінський зазначає, що друкарський набуток Поніківицької друкарні обмежився всього лиш 7-ма виданнями та наводить перелік цих книг. Головним чином це були книги догматично-полемічного змісту пера Іонна Зигровського (Зигровіуса). Кінець друкарні поклала смерть покровителя – І. Потоцького та прихід сюди єзуїтів.

Ю. Й. Сіцінський зазначає, що в праці “Польське письменство від найдавніших часів до 1830 р.” (т. II) згадується про Вінницькі видання, але це, очевидно, помилка, позаяк пізніші бібліографічні джерела вже таких не фіксують.

Хоча у XVII–XVIII ст. на Поділлі власних друкарських осередків не було, однак тут мала поширення церковно-богослужбена література, видана в інших містах. На основі опрацювання книжкових фондів Кам’янецького давньосховища Ю. Й. Сіцінський здійснив підрахунок цих видань за місцями видання. З книг XVII ст. найбільше було Львівських видань – 96, далі були: Київ – 15, Чернігів – 16, всього лише кілька книг були з друкарень Москви та Вільна. Кардинально інакша ситуація була з виданнями XVIII ст.: Почаїв – 290 видань, Львів – 147, Київ – 70, Унів – 36, Чернігів – 8, Москва – 6, Санкт-Петербург – 3, Відень – 2.

Вже в кінці XVIII ст. на Поділлі існувала одна російська друкарня ум. Могилеві-Подільському та 3 польські: в Яришеві Валеріана Дзедушицького, Тульчинська Потоцьких та Миньківецька Ігнація Сцибор-Мархоцького. А вже у XIX ст. на Поділлі почали виходити перші періодичні видання – офіційні органи державних установ Подільської губернії. Короткий огляд цієї своєї праці Ю. Й. Сіцінський подав у Записках Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (т. 62 за 1903 р.).

Слід зазначити, що над працею про подільські друкарні Юхим Сіцінський працював і надалі. Він уточнив деякі моменти функціонування друкарень у XVII–XIX ст. та доповнив свої напрацювання про книгодрукування у XX ст. Результатом стала праця “Друкарні та видання на Поділлі”[5], що лишилася в рукописі.

Історико-джерелознавчий аналіз дослідника супроводжує “Опись старопечатных книг Музея Подольского церковного Историко-археологического общества”[2] Ю. Й. Сіцінського. Книжки в “Описі” розташовані у хронологічному порядку. Подано 183 позиції описань і Додаток (№184-194 та доповнення до існуючих примірників, що надійшли у 1903–1904 рр.). Вказуються найменування книжок, місце та час видання, формат, кількість сторінок, стовбців, детальний опис найдавніших оправ. Велике значення мають наведені маргінальні записи по краях книжок, які, на думку укладача, мають велику історичну цінність. Крім того, наводяться відомості, від кого книжка надійшла, повнота примірника та його збереженість, а також стислі бібліографічні відомості про згадки. Ю. Й. Сіцінський здійснює порівняння книжок з існуючими виданнями Каратаєва, Ундольського, Головацького, Родоського, Сопікова та Біленького, що дало йому можливість визначити примірники та цінність видань, які описувалися. Описуються усі примірники, подаються їхні особливості.

Ю. Й. Сіцінський залишив нам також меморіальний каталог книжок Музею. На той час цей каталог був зразком наукового бібліографічного опису цінних та рідкісних видань, що зберігалися в Музеї. Він дає можливість уявити цінність колекції, і прослідкувати долю цих книжок. Велике значення мав і опис усіх примірників, а також повна публікація усіх записів, які упорядник вважав історичними джерелами, що свідчать про рівень освіченості українського суспільства XVI–XVII ст.

З метою ознайомлення усіх зацікавлених з фондами Кам’янецького історико-археологічного музею Ю. Й. Сіцінський написав відповідну оглядову статтю [6]. У 1924 р. в Музеї було 800 датованих і 200 книг без вихідних даних. Більшість книг були русько-українські: 5 – XVI ст. (Віденське Євангеліє 1600 р., 2 грецькі друки з Венеції та 2 латинські видання з Лейпцига і Антверпена), 56 назв у 139 книгах XVII ст. (Львів – 25 назв, Київ – 12, Москва – 9). XVIII ст. представлено такими друкарськими осередками: Почаїв – 37 назв, Львів – 24, Київ – 21, Москва

– 16, Чернігів – 11. Сіцінський зазначає, що деяких видань було по кілька примірників і навіть по 20-25. Тут же він зупиняється на історії цього книжкового зібрання.

Окрім цього, в спадщині Ю. Й. Сіцінського зустрічаємо також окремі тематичні праці, що стосуються деяких проблем упорядкування архіву Комітету, причому, більшість напрацювань залишилися неопублікованими, зокрема слід згадати: “Опис архіву Подільського церковного історико-археологічного товариства (1903–1925), “Палеографічний опис старовинних рукописів XV–XIX ст.” Рукопис останньої становить 97 арк. [3]. За даними на титульному аркуші, цей рукопис автором розпочато у 1904 р. та закінчено не пізніше 1907 р. Палеографічні описи богослужбних рукописних книг укладені автором за такою схемою: назва (загально-вживана, а не уніфікована), дата створення, стан збереження, формат, обсяг, оправа, тип письма, зміст, кількість почерків, художнє оздоблення рукопису (мініатюри, заставки, ініціали, малюнки), записи, мовні та текстологічні особливості (список, редакція, ізвод), характер рукопису, джерело надходження. Складові елементи опису в ньому розташовано в довільній формі. Дослідник навів власницькі та вкладні записи у літургійних рукописних книгах, в яких зафіксовано імена відомих історичних діячів і пересічних осіб, а також визначені назви церков та монастирів не лише Поділля, а й інших регіонів України.

У цій праці Ю. Й. Сіцінський найбільше аналізує рукописи XVI–XVII ст.: Косорешневське Четвероевангеліє (відзначене орнаментування рукопису синьою, жовтою та червоною фарбою), Соколянське Четвероевангеліє (також відзначене орнаментування та віньетку в цьому рукописі), Фельштинське Четвероевангелія XVI ст. (Ю. Сіцінський висловив думку, що книга належала молдовському воєводі Антону Рудіну), Яворівське Євангеліє (відзначені цікаві маргінальні записи), Фольварське Четвероевангеліє (опираючись на дослідження Г. Воскресенського Сіцінський проводив паралелі між рукописним і друкованим Євангелієм), Старопопелюська Мінея святкова (відзначені мистецькі виконані мініатюри).

Примітки

1. Сецинский Е. И. Древнее рукописное Евангелие, найденное в м. Сатанове Проскуровского уезда // ПЕВ. – 1887. – № 44. – С. 1007-1017.
2. Его же. Опись старопечатных книг Музея Подольского церковного Историко-археологического общества. – Каменец-Подольск, 1904. – 107 с.
3. Его же. Палеографическое описание старинных рукописей XV–XIX вв. 1904–1907 гг. // Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 3333, оп. 1, спр. 17. – 97 арк.
4. Его же. Подольские типографии и издания. Лекцияна собрании Подольского Епархиального Историко-Статистического комитета // ПЕВ. – 1903. – № 46. – С. 1379-1387.
5. Його ж. Подільські друкарні в XVI–XIX ст. Лекція на Археологічній виставці в Кам’янці-Подільському ІНО. – 1921. – 62 арк.
6. Його ж. Стародруки Кам’янецького історико-археологічного музею // Бібліографічні вісті. – 1924. – № 1-3. – С. 170-171.

Лагодзьки Я. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНАСТІРСЬКІ ПРАВИЛА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У 30–50-х рр. XIX ст.

На основі матеріалів з ЦДІАК України розглянемо монастирські правила, які існували у першій половині XIX ст., та спробуємо віднайти у деяких із них ідентичність із тими чернечими положеннями, які мала Києво-Печерська лавра у часи Київської Русі. Правила ці стосуються не лише внутрішнього чернечого життя: розпорядку, проживання у келіях чи поховання, а й господарчих монастирських справ, прийому прочан на сповідь, або порядку проживання богомольців на території Лаври. У їх створенні діяльну участь приймали соборні старці Духовного собору Києво-Печерської лаври, а також видатні київські митрополити першої половини XIX ст. – Євгеній Болховітінов та Філарет Амфітеатров.

Перший пункт правил, введений митрополитом Філаретом, суворо забороняв ченцям та послушникам вживати спиртні напої “какъ несовместныя съ девственной жизнью” [1, 6]. Про викритих у п’янстві благочинний повинен був негайно доповідати настоятелю. За другим пунктом правил заборонялося проводити вечірні зібрання в келіях. Благочинний мав настав-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015